

KOMPYUTER GRAFIKASINI O`QITISH ASOSLARI

Begenova Dilaram

Qoraqalpog'iston Respublikasi Agro IT texnikumi maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'qitish jarayonini tashkil qilishda axborot texnologiyalardan foydalanish, muhandislik va kompyuter grafikasi darslarini olib borishda kompyuter grafikasi jixozlari va innovatsion texnologiyalar qo'llash keltirilmoqda, shuningdek didaktik birliklarni yaratish uchun o'quv- uslubiy majmua ishlab chiqish va aprobatsiyadan o'tkazish yoritilgan.

Kalit so'zlar: Chizma geometriya, muhandislik va kompyuter grafikasi, an'anaviy o'qitish usuli, grafik tayyorgarlik, o'quv jarayoni, o'quv-uslubiy majmua.

KIRISH

O'quvchi-talabalarga grafik tayyorgarlikni o'qitishning an'anaviy usullari texnologiyasini takomillashtirish muhandislik va kompyuter grafikasini o'qitish jarayonida kompyuter grafikasi va innovatsion texnologiyalardan foydalanishdir.

Grafik muhandislikning dastlabki ko'nikmalarini shakllantiradigan fanlarga chizma geometriya, muhandislik va kompyuter grafikasi kiradi.

ASOSIY QISM

Muhandislik grafikasi va chizma geometriyani o'rganish jarayonida, o'quv jarayonining ma'lum bir bosqichida kompyuter grafikasiga xos bo'lgan yangi grafik ko'nikmalarni egallash zarur bo'lganda, chizma va grafik ishlarni avtomatlashtirish alohida ahamiyatga ega.

Hozirgi vaqtda muhandislik grafikasini zamonaviy axborot texnologiyalari taraqqiyoti va texnik oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari uchun jamiyat tomonidan qo'yiladigan zamonaviy malaka talablariga rioya etish yo'nalishida tashkiliy,

pedagogik va o'quv-uslubiy ta'minotni takomillashtirish bo'yicha ishlanmalar olib borilmoqda.

Ushbu bosqichda kafedraning asosiy vazifasi o'qituvchilarga o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etish va kafedrada o'rganiladigan fanlar bo'yicha bilimlarni nazorat qilish imkonini beradigan o'quv-uslubiy majmuani yaratishdir.

Grafik fanlarning zamonaviy sikli uchun o'quv-uslubiy majmuaga (O'UM) uchta komponent kiritilishi kerak:

Chizma geometriya bo'yicha O'UM, muhandislik grafikasi bo'yicha O'UMni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish uzoq va ko'p vaqt talab qiladigan jarayon bo'lib, didaktik birliklarni yaratish bo'yicha quyidagi ish turlarini o'z ichiga oladi:

- o'rganilayotgan fanlar bo'yicha ish dasturlarini sozlash, bu yerda o'quv jarayonida va grafik ishlarni bajarishda kompyuter grafikasidan foydalanishga e'tibor qaratish lozim;

- o'quvchi-talabalarning mustaqil ishlashi uchun zarur bo'lgan materiallarni o'z ichiga olgan o'rganilayotgan fanlarni idrok etishiga ko'maklashish uchun o'quv-uslubiy ishlanmalar va qo'llanmalar yaratish, bu davrda bo'lajak mutaxassislarning ijodiy va madaniy o'zini o'zi rivojlantirish uchun asoslar yaratiladi;

- talabalar bilan auditoriya ishlarini tashkil etishga yordam beradigan va o'quv jarayonining samaradorligi va ko'rinishini oshirishga yordam beradigan namoyish va ko'rgazmali materiallarini yaratish va takomillashtirish;

- o'rganilayotgan fanlar bo'yicha oraliq yakuniy nazorat va bilimlarni baholash uchun chizma geometriya va muhandislik grafikasi bo'yicha test topshiriqlarini ishlab chiqish.

Grafik fanlarni o'qitish vositasi sifatida kompyuter texnologiyalarini o'rganish aniqlik darajasini oshirishga va o'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirishining individual mavzularini belgilashga imkon beradi.

O'quvchi-talabalarning o'quv jarayoni to'g'risida "chizma geometriya" va "muhandislik va kompyuter grafikasi" fanlarini o'rganish jadalligini oshirish

maqsadida o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga imkon beradigan elektron uslubiy ishlanmalar, elektron darsliklar, test dasturlaridan foydalanish rejalashtirilgan.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, muhandislik ta'limida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojga aylandi va axborot texnologiyalaridan foydalanmasdan amalga oshiriladigan muhandislik grafika ta'limini zamonaviy deb hisoblash mumkin emas.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Volkov V.Ya., Yurkov V.Yu., Panchuk K.L., Kaygorodtseva N.V. Geometrik modellashtirishga asoslangan tasviriy geometriya kursi. 2018]
2. Andreev-Tverdov A.I., Kuropatkina O.V., Borovikov I.F. Texnik universitetlar talabalarining muhandislik va geometrik tayyorgarligi: holati, muammolari, istiqbollari // Zamonaviy fan va ta'lim almanaxi. 2015 yil. No 7 (97). 16-18-betlar.
3. Saidova, N. (2022). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ АХБОРОТ–КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНИШ КОМПОНЕНТЛАРИ. *Science and innovation*, 1(В6), 865-868.
4. Саидова, Н. О., & Йигиталиева, М. Ш. (2022). АХБОРОТ-КОММУНИКАТИВ ТАЪЛИМ МУҲИТИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ. *Miasto Przyszłości*, 28, 395-398.
5. Саидова, Н. О. (2022, November). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 10, pp. 260-263).
6. Саидова, Н. О. (2022, September). Бўлажак ўқитувчиларнинг компетентлигини шакллантириш муаммолари. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 147-150).

7. Rifatovna, A. E. (2022). Anthropocentrism of Phraseology. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(5), 198-200.
8. Аджеминова, Э. Р. (2021). ВЛИЯНИЕ ИДИОЭТНИЧЕСКОГО АСПЕКТА НА РАЗВИТИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(5), 99-103.
9. Юсупходжаева, С. Т. (2020). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И МЕТОДЫ ИХ ПСИХОКОРРЕКЦИИ. In *Global Science and Innovations 2020* (pp. 170-174).
10. Kadirovna, A. D. (2021). Psychological and pedagogical aspects of teaching students. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1204-1207.
11. Kadirovna, A. D. (2021). Vocabulary problem in non-philological institutions. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 160-162.
12. Kadirovna, A. D. (2021, February). LEARNING STRATEGIES FOR MODERN PEDAGOGY. In *E-Conference Globe* (pp. 126-129).
13. Artikbayeva, Z. A., & Egamova, G. A. (2022). Boshlang 'ich sinf ona tili darsliklarida so 'z birikmasi yuzasidan berilgan bilimlar tahlili. *Science and Education*, 3(2), 734-739.
14. Sadikov, E. (2022). TIL O 'QITISHDA PRAGMATIKA MASALALARI: TA'RIFLAR, TANQIDLAR, TAHLILLAR VA TALQINLAR. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 24(24).
15. Sadikov, E. (2022). How pragmatic skills can help improve students' conversational skills. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 24(24).
16. Tursunovich, S. E. (2022). Classification of compliments as speech acts and their basic characteristics in Uzbek and English languages. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 4, 77-79.
17. Tursunovich, S. E. (2023). Actual Issues of Teaching Pragmatic Competences to English Language Learners in Uzbekistan. *Miasto Przyszłości*, 31, 148-152.